

SPORTCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Saidov Umid Abdug'aforovich

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri

Annotation: *This article states that it is necessary that the mass involvement in Physical Education and sports become the Daily need of the student youth, while it serves as a key factor in the comprehensive development of the student youth, the formation of a healthy lifestyle, their development as a competent person, free from violations and other negative vices. This study is dedicated to methods for developing physical qualities in athletes, in light of the growing interest in the physical development of youth. The work examines various approaches and techniques aimed at enhancing strength, flexibility, endurance, and coordination among athletes. Special attention is given to training methods, the use of modern technologies, and the individualization of programs, which contribute to effective progress in sports. The practical application of these methods in sports schools and clubs is also discussed, emphasizing the importance of a systematic approach to physical education for youth.*

Keywords: *Physical qualities, physical abilities, scientific, methodical, health, function, general, special, Education and training function, Practical function, Sport function, health function.*

Аннотация: *данная статья необходима для того, чтобы массовые занятия физической культурой и спортом стали повседневной потребностью учащейся молодежи, в то же время она служит основным фактором всестороннего развития учащейся молодежи, формирования здорового образа жизни, воспитания их в гармоничном человеческом облике, избавлении от беззакония и других негативных пороков. Учитывая растущее внимание к физическому развитию молодежи, данное исследование посвящено методам улучшения физических качеств в спортивных дисциплинах. В работе рассматриваются различные подходы и техники, направленные на развитие силы, гибкости, выносливости и координации у спортсменов. Особое внимание уделяется методам тренировки, использованию современных технологий и индивидуализации программ, что способствует эффективному прогрессу в спорте. Также обсуждаются результаты практического применения данных методов в спортивных школах и клубах, подчеркивая важность систематического подхода к физическому воспитанию молодежи.*

Ключевые слова: *физические качества, физические способности, научные, методические, здоровье, функция, общая, специальная, учебно воспитательная функция, практическая функция, спортивная функция, оздоровительная функция.*

Kirish: Shaxsning ijtimoiy madaniyatini shakllantirish jarayonida shug‘illanuvchilar harakatlarni va ular bilan bog‘liq bilimlarni o‘zlashtiribgina qolmay, o‘z jismoniy qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar. Hozirgi vaqtda insonning harakat imkoniyatlarini tavsiflash uchun jismoniy qobiliyatlar va jismoniy sifatlar atamalaridan foydalaniladi. Bu tushunchalar ma‘lum ma‘noda o‘xshash bo‘lsalarda, lekin bir hil emaslar. Afsuski, adabiyotlarda mazkur tushunchalarning ta‘rifi va o‘zaro aloqasi haqida birmuncha qarama-qarshi fikrlarni uchratish mumkin. Masalan, bir holatda jismoniy qobiliyatlar organizmning harakat faoliyatida ishtirok etayotgan hamda uning ta‘sirini belgilaydigan funksional tizimlar layoqatning namoyon bo‘lish shakllari sifatida tushuniladi boshqasida hayotda, ayniqsa, xarakat faoliyatida amalga oshiriladigan va asosini jismoniy sifatlar tashkil etadigan insonga xos imkoniyatlar nazarda tutiladi uchinchidan qobiliyatlar deganda, organizmning ruxiy- fiziologik va morfologik xususiyatlariga asoslanuvchi rivojlangan tug‘ma qobiliyat nishonalari tushuniladi. (A.P.Matveyev,1991) [1]

Jismoniy qobiliyatlar-insonning u yoki bu mushak faoliyati talablariga javob beradigan va uning samarali bajarilishini taminlaydigan ruhiy-fiziologik xamda morfologik xususiyatlari majmuasidir. Inson xarakat imkoniyatlarining aloxida jixatlarini ifodalash uchun uzoq vaqt jismoniy (harakatlantiruvchi) sifatlar degan atama qo‘llanilgan. Hozir ayrim mualliflar uni jismoniy sifatlar tushunchasining sodda formasi mazmuni tufayli ilmiy muomalardan chiqarib yuborishni va ularning o‘rniga faqat jismoniy qobiliyatlar atamasini qo‘llashni taklif qilmoqdalar. Shunga qaramay, kundalik nutqda va ilmiy usuliy adabiyotlarda mazkur atama ancha keng tarqalgan. Shuning uchun, extimol, bu ikki tushuncha orasidagi o‘xshash va farqli tomonlarni aniqlash, ulardan foydalanish vaziyatlarini belgilab olish o‘rinlidir. (E.P.Ilin, B.V.)[2]

Eng avvalo qayd etib o‘tish kerakki sifat tushunchasi har doim biron bir narsaga nisbatan qo‘llanilib, uning boshqa narsalardan farqlab turadigan, mohiyatiga xos belgisini ifodalaydi, xususan, buyum, xomashiyo, oziq-ovqat maxsuloti, hayot sifatleri, shaxsning, bilimning sifati va xokazo haqida shunday gapiriladi. Jismoniy tarbiya sohasida ham bu atamadan xuddi shu ma‘noda foydalanish lozim. Demak, insonning jismoniy sifatlarini uning xarakat imkoniyatlariga xos ba‘zi xususiyatlar singari jismoniy qobiliyatlar namoyon bo‘ladigan u yoki bu shakllarga nisbatan qo‘llab tekshirish, ya‘ni ular to‘grisida amalga oshirib bo‘lingan qobiliyatlar asosida fikr yuritish mumkin. Inson sifat jixatidan bir-biridan farq qiluvchi turli-tuman qobiliyatlar egasi bo‘lishi mumkin. Aynan shu turli jismoniy qobiliyatlarning sifati o‘ziga xosligi uning jismoniy sifatleri to‘grisida guvoxlik beradi. Turmushda, jismoniy tarbiya va sportda inson jismoniy qobiliyatlarining sifatiga xos xususiyatlar kuchli, tezkor, chaqqon, egiluvchan degan iboralarda o‘z aksini topgan. Bu sifatleraning hayotdagi ahamiyati ularni ayirib ko‘rsatish mezonini xisoblanadi. Aslida jismoniy sifatlar alohida jismoniy qobiliyatleraning erishilgan darajasi, ularning aniqligi, o‘ziga xosligi, ahamiyati ifodasi sanaladi. Masalan insonning kuch qobiliyatlarini olaylik. Ular mushakleraning zo‘riqish darajasi yuqori, qisqarish tezligi

esa nisbatan uncha kata bo‘limgan kuch mashqlarida namoyon bo‘ladi. Aslida kuch qobiliyatlari sust kuch, siquvchi kuch, statik kuchl kabi kuch sifatlarini tavsiflaydi.

Tezlik - kuch qobiliyatlarimushaklarning jiddiy zo‘riqishi va ularning yuqori qisqarish tezligini talab etuvchi mashqlarda yuzaga chiqadi. Tezlik- kuch qobiliyatlarini rivojlanishi, eng avvalo portlovchi kuch deb ataladigan sifat da aks etadi. [3] Yuqorida tilga olingan kuch sifatleri insonning kuch qobiliyatlarini yaxlit tarzda aniqlash va farqlashga imkon beradi. Xuddi shunday boshqa jismoniy qobiliyatlarning ham sifat tafovudlarini ifodalash mumkin. Jismoniy qobiliyatlar va sifatlar orasida ko‘p ma‘noli bog‘liqlik bor. Bir hil qobiliyat turli hil jismoniy sifatleri namoyon qilishi, turli hil qobiliyatlar esa ulardan faqat bittasini tavsiflashi mumkin. Masalan, epchil sifati asosida ko‘pgina qobiliyatlar: muvofiqlash, tezkorlik, kuch va boshqalar yotadi.

Tezlik-kuch qobiliyatlari faqat kuch emas, tezkorlik sifatida ham o‘z aksini topadi. Shunday qilib, insonning jismoniy sifatleri jismoniy qobiliyatlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, turli harakatlar chog‘ida ularning namoyon bo‘lish xususitalari bilan belgilanadi, jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish va namoyon bo‘lish xususiyatlari bilan belgilanadi, jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish va namoyon bo‘lish darajasiga bir tomondan atrof-muhit omillari (turmushning ijtimoiy-maishiy sharoitleri, iqlimiy va geografik sharoit mashg‘ulot o‘tkaziladigan joylarning ta‘minlanganligi, ularni rivojlantirish usuliyati va x.k.) ikkinchi tomondan esa organizmning turli ta‘sirleri o‘ziga xos reaksiyasiga bog‘liq bo‘lgan irsiy omillar («motor» qobiliyat nishonalari) ta‘sir o‘tkazadi, jismoniy qobiliyat nishonalari sifatida inson organizmidagi onatomik, fiziologik va ruhiy xususiyatlari yuzaga chiqadi. Biror-bir faoliyatni bajarish jarayonida motor nishonalar organizmning moslashish o‘zgarishleri asosida takomillashib, tegishli jismoniy qobiliyatlarga aylanadi. Ta‘kidlash zarurki, motor nishonlar ko‘p funksiyali bo‘lib, mushak faoliyatiga qarab u yoki bu yo‘nalishda rivojlanishi va u yoki bu shakldagi jismoniy qobiliyatlar rivojlanishini ta‘minlashi mumkin. Bunday shakllarga harakat faoliyati turlari qancha bo‘lsa, shuncha ko‘p bo‘lishi mumkin, chunki ularning har biriga o‘ziga xos tuzilish, harakatlarning maqsadli yo‘naltirilganligi, mushaklar muvofiqlashi, organizm faoliyati rejmi hamda uning quvvati bilan ta‘kidlanishi kabi xususiyatlari xosdir. Shu sababli ham organizmdan chidamlilik yoki harakatlar tezkorligini rivojlantirishga javobgar bo‘lgan qandaydir alohida mexanizmlarni izlash befoyda. Ularning takomillashuvi asosida inson organizmning marfofunktsional ixtisoslashuviga olib keladigan moslashtiruvchi ta‘sir, butun bir adaptiv reaksiya yotadi.

Morfofunktsional qayta qurishlar organizmni to‘laligicha qamrab oladi. Biroq bu eng ko‘p darajada va birinchi navbatda asosiy ish yuklamasini ko‘taradigan mushak guruhlari hamda ularning ish qobiliyatini ta‘minlovchi fiziologik tizimlarga taalluqlidir. Funktsional ixtisoslashuvning bunday tanlash xususiyati, asosan, organizmning ma‘lum faoliyat sharoitidagi ish rejimiga, uning yaqqol namoyon bo‘lish darajasi esa jismoniy yuklamalarning shiddati va xajmiga bog‘liq. [4] Tarixan

mavjud bo'lgan jismoniy tarbiya tizimlariga insonning jismoniy (harakat) sifatlarini tarbiyalay olishiga qarab baho berilgan. Insonning organizmida turli darajada shakllangan kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, tana bo'g'inlari harakatchanligi va muskullar egiluvchanligini jismoniy sifatlar deb atash qabul qilingan.

Inson organizmining shu sifatlarini qanday namoyon qila olishiga qarab individga kuchli, chaqqon, tezkor va h.k. deb baho berganlar. Bu sifatlar o'lchovga ega, uning ko'rsatkichlari jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari deb ataladi va ko'rsatkichlar orqali individning ijodiy mehnatga va vatan mudofaasiga tayyorligi aniqlanadi. Masalan, individ 100 kg og'irlikdagi shtangani yelkaga olib faqat 3 marotaba o'tirib tura olsa, boshqasi shu vazn bilan 5 marotabadan ortiq o'tirib tura olishi mumkin. Shu mashqni ikki marta ortiq bajarganligi uchun ikkinchi o'rtoqning kuch sifati rivojlangan deb baholanadi. Bu sifat organizmning suyak, muskul va boshqa a'zolarining to'qimalari, hujayralari vahokazolarning rivojlanganligigagina bog'liq bo'lmay, ma'naviy-ruhiy fazilatlariga ham bog'liq. Shuning uchun harakat sifatlarini tarbiyalash ma'naviy-ruhiy fazilatlarini tarbiyalash ishi bilan chambarchas bog'liq va tarbiyaning shu yo'nalishiga vosita bo'lib xizmat qiladi. Harakat sifatlarini tarbiyalashga intilish insoniyatning azaliy orzusi. Mehnat qurollari, harbiy anjom va aslaxa bilan muomala qilishning samaradorligi tabiat insonga inom etgan va uni tarbiya jarayonida rivojlantirish mumkin bo'lgan jismoniy fazilatlarga bog'liq tarbiyalash lozimligi masalasini ko'ndalang qo'yadi.

Jismonan barkamol, axloqan pok, estetik didli, e'tiqodli, sadoqatli, texnika ilmining zamonaviy asoslarini puxta egallagan, har taraflama ma'naviy yetuk, jismonan garmonik rivojlangan kishini tarbiyalash hozirgi kungacha davrimizning asosiy vazifalaridan biri deb hisoblanib kelindi. Hozir ham bu dastur o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. U mamlakatimizda amalga oshiralayotgan sog'lom avlod uchun dasturining o'zagini tashkil etadi. [5] Jismoniy tarbiyani, xususan, jismoniy sifatlarni rivojlantirishni mohiyatining yuqoriligi va salmoqliligi ko'zga yaqqol tashlanib turibdi. Shuni qayd etish kerakki, jismoniy sifatlarni rivojlantirishda ularning (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va hokazolarning) barchasini o'zaro uzviy bog'lab olib borishni tarbiya jarayoni taqazo qiladi. Lekin sportning ma'lum bir turida muayyan fazilat kuchliroq shakllanadi, rivojlanadi va u yetakchi harakat sifati tarzida namoyon bo'ladi. Boshqa sifatlar ham nisbatan rivojlanadi, lekin ular yordamchi, ko'makchi harakat sifati tarzida namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, sport o'yinlaridan basketbolda asosan chaqqonlik sifatini rivojlantiradi deb hisoblansa, tezlik yordamchi sifati tariqasida rivojlanadi. Lekin basketbol chidamlilikni ham tarbiyalashda asosiy vositadir.

Og'ir atletikachilarda kuch jismoniy sifati yetakchi fazilat sanaladi. Siltab ko'tarish (rivok)ni ko'p mashq qilish esa tezkorlikni rivojlantiradi. Amaliyotda bu mashqlar orqali chidamlilik va egiluvchanlik ham ko'makchi jismoniy sifati tarzida rivojlanishini guvohimiz. Umuman, chaqqonlikni rivojlantirish uchun ko'proq o'yinlardan: gandbol, basketbol, futbol, tennis, stol tennisi, gandbol, xokkey, regbi va boshqalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Aslida bu o'yinlar uchun

tezlikning ahamiyati ham ikkinchi darajali emas. Chaqqonlikni rivojlantirish esa tez o‘zgaruvchan o‘yin sharoitiga moslasha bilishni, kuzatuvchanlikni, mo‘ljalga to‘g‘ri olishni, qisqa fursat ichida turli murakkab vaziyatda aniq, to‘xtamga kelish, uni his qilish va o‘z harakatlarini shu vaziyatga moslay olishdek hayotiy zaruriy Amaliy harakat malakalarni shakllantiradi. Velosiped, harakatli o‘yinlar ham chaqqonlikni rivojlantiradi.

Har qanday harakat biror-bir konkret harakat vazifasi deb ataladigan vazifani hal qilishga qaratiladi. Masalan, iloji boricha balandroq sakrash, to‘pni ilib olish, raqibni aldab o‘tish, shtangani ko‘tarish va hokazo. Harakat vazifasining murakkabligi, bir vaqtda va ketma-ket bajariladigan harakatlarning uyg‘unligiga bo‘lgan talablar, harakatlar koordinatsiyasini tarbiyalaydi. [6] Xulosa: Jismoniy tarbiyani, xususan, jismoniy sifatlarni rivojlantirishni mohiyatining yuqoriligi va salmoqliligi ko‘zga yaqqol tashlanib turibdi. Shuni qayd etish kerakki, jismoniy sifatlarni rivojlantirishda ularning (kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va hokazolarning) barchasini o‘zaro uzviy bog‘lab olib borishni tarbiya jarayoni taqazo qiladi. Lekin sportning ma‘lum bir turida muayyan fazilat kuchliroq shakllanadi, rivojlanadi va u yetakchi harakat sifati tarzida nomoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. А.П.Матвеев. Физическая культура личности как проблема педагогики. 1991.-79 с.
2. Е.Е.Илин. Мотивация и мотив. Видения в психология труда. 2006.-507
3. Yusupov V.J., Akramov J.A., Usmonxo‘jaev S.T. Jismoniy tarbiya. (Kasb-xunar kollejlari uchun darslik) –T: O‘qituvchi, NMIU,2008.-256 b.
4. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati.- T: O‘zDJTI nashriyot matbaa bo‘limi, 2005. -232 b.
5. Usmonxo‘jaev T.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti (O‘rta maxsus, kasb- hunar ta‘limi o‘quv muassasalari uchun o‘quv qo‘llanma)–T: O‘qituvchi NMIU, 2008.- 184 b.
- 6.Tolipov O‘.Q. Usmonboyeva M, Pedagogik texnologiyalarning tabiiy asoslari. –T: Fan, 2006. -107 b. Muallif: Saidov Umid Abdug‘aforovich Guliston davlat universiteti, Sport turlarini o‘qitish uslubiyati kafedrasini o‘qituvchisi.